

ACURACIDADE DE ESTOQUE: IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DE APOIO

Jéssica Barbosa da Silva, FATEC Guarulhos, jessica.silva249@fatec.sp.gov.br

Marcelo Carvalho, FATEC Guarulhos, marcelo.carvalho37@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Acuracidade de estoque está diretamente ligada a exatidão da quantidade de produtos armazenados, com o que mostra o sistema de controle. A armazenagem acurada traz um bom desempenho operacional e vantagem competitiva de mercado, trazendo uma maior preocupação por parte da liderança das organizações. Sendo assim, este artigo traz uma pesquisa qualitativa, exploratória, por meio de estudo de caso dentro de uma empresa que apresenta problemas operacionais, afetando diretamente o bom nível de acuracidade de estoque. Foi-se levantadas as causas por meio de bibliografias estudadas, formulários com cinco colaboradores e dados da empresa, onde também pôde ser observado os principais impactos decorrentes dessa ineficiência. Constatou-se que para se ter uma melhora efetiva, devem ser sugeridas duas ferramentas de apoio, RFID (*Radio Frequency Identification*) e WMS (*Warehouse Management System*), ambas com bom histórico de otimização dentro dos armazens e automação em processos operacionais onde ao serem implantadas, mediante ao levantamento feito, trarão bons resultados, diminuindo ou até eliminando as irregularidades.

Palavras-chave. *Acuracidade de estoque, Estoque, Produtos, Armazenagem, Sistema..*

ABSTRACT. Inventory accuracy is directly linked to the accuracy of the quantity of products stored, as shown by the control system. Accurate storage brings good operational performance and competitive market advantage, bringing greater concern on the part of the leadership of organizations. Therefore, this article presents a qualitative, exploratory research, through a case study within a company that has operational problems, directly affecting the good level of inventory accuracy. The causes were raised through studied bibliographies, forms with five employees and company data, where the main impacts resulting from this inefficiency could also be observed. It was found that in order to have an effective improvement, two support tools should be suggested, RFID (Radio Frequency Identification) and WMS (Warehouse Management System), both with a good history of optimization within the warehouses and automation in operational processes where, when being implanted, through the survey made, will bring good results, reducing or even eliminating irregularities.

Keywords. *Inventory accuracy, Stock, Products, Storage, System.*

1. INTRODUÇÃO

O sucesso de uma empresa é resultado de sua vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes (BATEMAN, 2006). Pode-se considerar que uma empresa obtém vantagem competitiva quando estabelece uma estratégia que gera valor para o cliente e, ao mesmo tempo, é difícil de ser imitada pelos concorrentes (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2022). Bateman (2006) indica que a vantagem competitiva decorre, principalmente, de quatro fatores: competitividade em custos, velocidade, qualidade e inovação.

No que tange a competitividade em custos, a gestão de estoques é fator determinante. Produtos parados no estoque refletem a ineficácia na gestão dos recursos (FLEURY, 2000), demandam maior investimento de capital (DIAS, 1993) e, por consequência, podem comprometer a lucratividade da empresa (BALLOU, 2006). Esse cenário justifica a crescente preocupação das empresas com a gestão

dos estoques, de modo a racionalizar os recursos (FLEURY, 2000).

O controle das condições de armazenamento é um dos problemas, visto que os dados podem estar incorretos. Um exemplo muito comum ocorre quando os prazos de vencimento não são verificados e a mercadoria é perdida. Conseqüentemente, pode haver cancelamento de pedidos, maior tempo para entregar, já que terá que repor o produto, entre outros fatores.

Imprecisões no estoque trouxeram alguns problemas para a empresa estudada, dentre eles está a diminuição do nível de serviço ao cliente, quando não se pode garantir que o pedido chegue completo, mediante a divergência nos estoques. Um fator que influencia diretamente na competitividade mercadológica. Prejuízos financeiros também são observados quando não se sabe o porque da falta de produtos, mesmo constando virtualmente (MACEDO, 2022). Nesse sentido, é necessário adotar ações que garantam a precisão dos produtos em estoque.

A acuracidade do estoque se refere a exatidão dos produtos armazenados. É obtida com um levantamento e análise daquilo que está fisicamente presente comparando-se ao que está registrado no sistema de controle. Evitando atrasos na entrega, depreciação de mercadorias, elevação dos gastos com armazenagem, fim de extravios ou perdas, entre outros fatores (EXATUS, 2022).

Nesse contexto, formula-se a questão de pesquisa: Como melhorar a acuracidade do estoque? Este artigo tem por finalidade identificar soluções para a acuracidade do estoque de uma empresa de distribuição de produtos higiênicos. Para tal, foi conduzida uma pesquisa qualitativa, exploratória, por meio de um estudo de caso.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ACURACIDADE DE ESTOQUE

Acuracidade vem do inglês *accuracy* que traduzido significa exatidão, precisão. É utilizada para medir a eficiência do inventário ou contagem dos produtos dentro de um estoque, indicando a qualidade e confiabilidade do levantamento incluído no sistema, comparado com o que está no físico (DELAGE, n.d.).

O gerenciamento do armazém está diretamente ligado a acuracidade. É onde se controla a acurácia do seu estoque e os níveis de serviço. Para ser ter um processo de gerenciamento dentro do armazém, é necessário ter profissionais especialistas para administrar os processos e usar de sistemas de informações acuradas, confiáveis e responsivas (MOURA, 2014). Moura (2014) ainda coloca a gerência efetiva e acurada, como uma forma predominante de se manter competitivo no mercado. Ter um estoque pronto para atender a demanda, no atual cenário onde o mercado se tornou cada vez mais ágil em relação as entregas, é uma eficiente decisão para não comprometer as vendas diárias (BALLOU, 2006).

Observa-se que apesar dos avanços da tecnologia, quase 50% dos apontamentos do estoque de um varejista líder de mercado, não são precisos (KANG; GERSHWIN, 2004). Conforme Moura (2014),

O controle de processo do armazém não é simplesmente uma questão de verificação do estoque. É sobre conhecer sempre, tudo que é preciso ser conhecido sobre o estoque para assegurar o gerenciamento efetivo do armazém, e o feedback confiável dos dados para gerenciamento do negócio incluindo controle de inventários, suprimentos, processamento do pedido de vendas e faturamento. (Moura, 2014, p 87.)

2.2 IMPACTO DA FALTA DE ACURACIDADE

Embora o impacto por falta de acuracidade seja de grande magnitude, tendo grande relevância para os comércios, gestores não sabem quando, onde e qual tamanho do impacto gerado (KANG; GERSHWIN, 2004). De acordo com o Jornal Contábil (2022), “O Índice de Produtividade Tecnológica (IPT) de Logística, levantamento encomendado pela Totvs, mostra que 92% dos varejistas possuem um setor voltado à gestão de armazenagem. Porém, apenas 38% investem em um sistema de gestão pensado para essa área.”

Sahin (2007), analisou o estoque de um jornaleiro e observou que existem erros tanto para a mais, como para menos dentro do inventário. É muito comum que aconteça oscilações nos estoques e isso prejudica muito no momento das vendas em duas questões: quando para menos no estoque físico, acontece de faltar produtos para pedidos já faturados, atrasando as entregas, podendo levar a perda de credibilidade com o cliente; quando para mais, se não for uma mercadoria com alto giro de estoque, traz consequências como perda por prazo de validade, ou por avarias diante do grande tempo de estocagem. E cria uma dificuldade de retorno do que foi investido na compra.

Kang e Gershwin (2004) observam um grande erro de conferência por parte da logística, que impacta fortemente os armazéns, onde produtos são perdidos por estarem desatualizados, fora de prazo ou com defeito. Isto pode gerar prejuízos econômicos, como os cálculos de custos, lucros, relatórios financeiros com informações incorretas.

Vale também mencionar, o retrabalho que se ocasiona com o nível baixo da acurácia dentro do estoque. Se as quantidades no estoque físico, não estão de acordo com o virtual, no momento de carregar sem o produto disponível, desencadeará um tempo perdido nesta movimentação. Além disso, quando se é feito o correto em ir atrás dos erros para corrigi-los, também é feito um retrabalho para cancelar e refazer pedidos já faturados. E se acontecer dentro de uma produção, sabe-se também que é feita uma parada, gerando ociosidade por parte dos funcionários.

2.3 RAZÕES PARA INACURACIDADE DE ESTOQUE

Existem duas categorias para perda de estoque: conhecida e desconhecida. A primeira é possível a identificação pela gestão, exemplo: produtos fora do prazo, localização errada, endereçamento errado, entre outros. A segunda exemplificando seria o furto, quando não é possível identificar, na maioria das vezes, em um pequeno espaço de tempo. E é essa última que mais traz imprecisões nos inventários (KANG; GERSHWIN, 2004). Uma das causas apontadas por Sahin (2007), se dá por produtos saqueados. De forma complementar, para a Agência Brasil (2018), as quebras operacionais representam 35%, os furtos externos 24%, e os furtos interno, 15%, em relação ao tipo de perda total. O furto interno é cometido por funcionários e o furto externo cometido por compradores (KANG; GERSHWIN, 2004).

Em empresas que trabalham de forma manual, facilmente se encontram erros de digitação para o inventário ou erros no recebimento de mercadorias (SAHIN, 2008). O erro ocorre tanto na entrada como na saída dos produtos. Na entrada quando se registra uma informação incorreta no sistema, tendo uma discrepância no real e físico, e na saída quando se embarca um produto para o cliente e feito o pedido no sistema com outro produto (KANG; GERSHWIN, 2004).

Outro fato abordado por Sahin (2007), ocorre quando a gerência do comércio não adota nenhuma

providência quando erros são detectados, nem de investigação, nem de melhoria para uma maior qualidade na acuracidade. Se a gestão não dá a devida relevância para as causas, os impactos e melhorias, não têm como desenvolver método algum para eficiência, eficácia e acurácia do estoque. O excesso de estoque, também pode ser visto como uma razão para a inacurácia. De acordo com Moura (2014) as empresas não dão a devida importância para a Administração de Materiais por terem algumas convicções, conforme descrito abaixo:

- Erro nº 1: a redução de estoques não libertará um valor significativo de capital.
- Erro nº 2: manter estoque adicional, de qualquer maneira, não custa muito mais.
- Erro nº 3: gerenciar os estoques não é uma preocupação do chefe executivo.
- Erro nº 4: o estoque da nossa empresa não pode ser planejado de fato.
- Erro nº 5: os sistemas baseados no computador são mais incômodos que valiosos. (Moura, 2014, p 81.)

Enquanto essas crenças existirem nos responsáveis pela gestão de estoques, será muito mais difícil corrigir ou diminuir todos os erros.

2.4 FERRAMENTAS DE APOIO A GESTÃO

Ter um controle de estoque, mantendo sua acurácia em um bom nível, não é tão fácil quando há falta ferramentas que contribuam com a operação. MOURA (2014, p. 90) define que “uma operação eficiente de armazenagem somente pode existir com um planejamento adequado da sua estrutura.” E para se estruturar um estoque com um sistema eficiente, precisa-se considerar alguns pontos relevantes antes da implantação. Conforme Moura (2014), para implementar um sistema é preciso:

1. reconhecer que, para desenvolver e implementar novos sistemas nesta área, são necessários um ou dois anos;
2. organizar uma equipe para projetar e desenvolver o sistema;
3. demonstrar apoio e interesse contínuos por parte da gerência geral;
4. estar preparado para dedicar tempo e recursos necessários para manter um sistema eficiente de planejamento e controle de estoque. (Moura, 2014, p. 81)

A tecnologia da informação traz uma ampla ajuda para transformar as estruturas de uma empresa, seja na produção, distribuição, serviço ao cliente, vantagem competitiva, entre outros (BERTAGLIA, 2009). As empresas que chegam a implementar, muitas vezes não traçam um planejamento adequado que terá um bom retorno, ou seja, não estabelecem uma conexão entre os *softwares* e seus propósitos.

As organizações lidam com as mudanças mercadológicas, que impactam diretamente na competitividade. E usar a tecnologia a seu favor, está sendo uma importante decisão. O controle de estoque tem correlação significativa com a evolução do nível de serviço ao cliente. Dito isso, é aconselhável se investir na tecnologia para uma eficiente gestão. Bertaglia (2009), relaciona as empresas do Brasil, nacionais e multinacionais, com os países mais desenvolvidos que lideram o mercado usando os melhores recursos tecnológicos e aqui, as empresas que querem alcançar vantagens competitivas, também usufruem do que há de melhor.

2.5 EM BUSCA DA ACURACIDADE DE ESTOQUE

O endereçamento de estoque é um dos principais meios para uma boa armazenagem e organização dentro de um centro de distribuição, armazém e qualquer espaço de estocagem. Ele é um sistema de localização que indica onde está alocado os seus produtos. Evita perdas, retrabalhos, atrasos e contribui significativamente para o inventário. Ainda com Sahin (2007) é citado que na operação de armazenagem quando se é colocado o produto onde não é seu lugar de estocagem, também é um possível erro que resulta na inacurácia, o que causa todos os problemas citados, entre outros.

De acordo com um levantamento feito pela ABRAS em 2021, “O setor supermercadista registrou 1,79% de perdas sobre o faturamento bruto em 2020, de acordo com a 21ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro de Supermercados, realizada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS. Esse índice representa um total estimado de R\$ 7,6 bilhões.” e dentro das principais causas para essa baixa, está o furto interno representando 7,4%.

A identificação do produto é uma abordagem logística em que caracteriza, classifica e especifica os produtos estocados. Essa prática auxilia e facilita o endereçamento e organização do estoque, através de algumas formas. A mais comum seria por etiquetas anexadas nos produtos ou nas embalagens, que contém informações únicas sobre o mesmo. A identificação não correspondente com o produto ali armazenado ou carregado, é um ponto a ser discutido quando se é feita a contagem manual e com sistemas de leitura (KANG; GERSHWIN, 2004), por isso deve ser feita com funcionários qualificados e confiáveis para monitorarem a movimentação pelo armazém para que não haja trocas ou algum tipo de confusão quanto as etiquetas.

2.5.1 O uso de tecnologia para mitigar a inacuracidade de estoque

De acordo com Moura (2008, p.65), “Existem ocasiões em que equipamentos e sistemas automatizados são a melhor escolha, especialmente quando a mão-de-obra é escassa, as necessidades de produtividade são altas e o controle rígido do inventário é essencial”.

O *RFID* (*Radio Frequency Identification*), identificação por radiofrequência. É uma etiqueta eletrônica que armazena dados do produto, mediante acesso ao banco de dados onde são coletadas informações das mercadorias movimentadas (ARBACHE et al., 2007). Segundo Arbache et al. (2007, p. 106) “O acesso as informações de uma *RFID* é feito aproximando a etiqueta a uma antena receptora de radiofrequência. Os leitores energizam a etiqueta, que responde transmitindo a identificação ou ID e os dados contidos em seu chip”, ou seja, a etiqueta ou *TAG*, tem como funcionalidade transmitir e responder comandos por meio de radiofrequência. A etiqueta contém um chip com as informações do produto e a antena é uma base de comunicação sem fio, enviam e recebem ondas de rádio.

Uma das suas aplicações é no controle de estoque, auxiliando o inventário. Com as etiquetas aplicadas nos produtos, através das ondas de rádio pode se ter uma relação precisa de tudo que está presente em seu estoque físico, evitando erros de contagem manual e diminuindo a necessidade de inventários semanais ou mensais. Além do controle de estoque, também agiliza o recebimento das mercadorias.

O *RFID* tem muitas vantagens que estão diretamente ligadas ao estoque. Algumas delas serão listadas abaixo, segundo Arbache et al. (2007):

- Erros próximos a zero;
- Velocidade nos processos de recebimento;

- Diminuição de processos;
- Redução de custos;
- Aumento na agilidade;
- Dispensa interação humana;
- Otimização de tempo;
- Maior confiabilidade;
- Automatização de processos;
- Aumento no nível de serviço.

Essa tecnologia também pode ser utilizada na cadeia de suprimentos, no processo de compras. Quando os dados de cada produto é processado coletando as informações a cada movimentação, é possível programar a demanda, associando ao *lead time* de cada fornecedor e assim diminuir os custos com altos níveis de estoque e infra-estrutura (ARBACHE et al., 2007).

A segunda ferramenta de apoio que indicamos como forma de trazer eficiência e eficácia para os processos, que levam ao bom nível de acuracidade, é o *Warehouse Management System* (Sistema de Gerenciamento de Armazém) mais conhecido como WMS. É um software de gestão que melhora os processos operacionais e administrativos na armazenagem. É um sistema extremamente amplo, otimiza procedimentos como recebimento, estocagem, separação, embalagem, expedição, endereçamento, inventário, emissão de relatórios, entre outros.

Para que o WMS funcione, é necessário uma integração com o sistema corporativo da empresa (ERP), para que as informações transicionem. E essa junção pode viabilizar o processo de compras, auxiliando no momento de repor os estoques, com informações precisas de quantidade (ARBACHE et al., 2007). Os dados são coletados através de tecnologias de rastreamento, como códigos de barras, sistema de radiofrequência, *QR Code*, entre outros. O armazém deve ser endereçado, alocando em rua, andar, corredor, lado, pilha e nível. A cada entrada ou saída de algum produto do estoque, o operador usa o coletor de dados que lê a tecnologia e por meio de Wifi ou rede móvel, que envia simultaneamente dados atualizando o sistema. Ao criar relatórios precisos, os operadores tem acesso para saber onde encontram-se docas vazias, otimizando o trabalho de armazenagem. E nos momentos de saída para venda, o WMS mostra onde o produto deve ser coletado.

As funcionalidades desse sistema são muitas e a empresa TOTVS, uma das líderes em tecnologia no Brasil aponta os principais impactos dentro do centro de distribuição ou estoque:

- Melhora na performance;
- Aumento da lucratividade;
- Simulação de diferentes cenários;
- Mapeamento das atividades das empresas;
- Indicadores com informações da empresa;
- Visão estratégica com planejamento dos negócios.

A orientação é sempre equiparar as necessidades da empresa, com o que o sistema oferece. E ao analisar as vantagens nota-se que se enquadra no perfil da empresa estudada.

- Melhoria na acuracidade do inventário;

- Facilidade na localização e ocupação de espaço;
- Redução de erros manuais;
- Eficiência em processos operacionais;
- Otimiza o gerenciamento;
- Elimina inventários rotativos.

De acordo com a *Logistics Management* (2018), em 2018 o WMS já estava presente em 90% das empresas. É uma ferramenta de apoio que reuni em um mesmo sistema o controle e a operação de variados processos e visto como necessário para 75% dos líderes de empresas, de acordo com a Deloitte (n.d.).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a apresentação deste artigo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória, por meio de estudo de caso, onde será feito uma análise de diferentes dificuldades por falta de controle de estoque. Pesquisa exploratória traz maiores informações sobre o assunto pesquisado, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas inteiradas do problema estudado e exemplos para melhor compreensão (PRODANOV; FREITAS, 2013). Já o estudo de caso refere-se a um estudo detalhado com coleta e análise de dados de um indivíduo, grupo, família ou comunidade, estudando e investigando fatos correlacionados com o problema da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013). Neste estudo, foram levantados dados para medir a acuracidade de estoque durante um mês, onde foi-se observado uma discrepância grande de estoque real com estoque físico. Tendo esses dados, foram levantadas possíveis causas que poderiam ser o motivo dos erros, para então propor uma possível ação corretiva.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa estudada, faz parte de organizações com foco na distribuição de produtos higiênicos. Sendo responsável pela comercialização e apresentação de distintos fornecedores ao redor do país, com sede e centro de distribuição na cidade de Guarulhos e filiais em São Paulo. A mesma atua neste segmento desde 1988, tendo destaque no setor comercial e na área logística. A análise foi conduzida na sede da empresa.

3.1.1 Estado atual

Irregularidades no estoque são diariamente apontados; falta e sobra de produtos, avarias por má movimentação e conservação, mercadorias perdidas por prazos de vencimentos ultrapassados. Porém, nenhuma medida é tomada para encontrar os possíveis erros e assim determinar quais ações devem ser colocadas em prática. Esse cenário pode comprometer a saúde da empresa e a mesma não faz uso de nenhuma tecnologia em prol do controle de estoque.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante ao cenário atual da empresa estudada, foram levantadas possíveis causas para os erros na

acuracidade de estoque. Observando a rotina dentro do armazém, elaborou-se um questionário contendo oito fatores para inacurácia, onde três conferentes e dois gestores de estoque responderam a seguinte pergunta: De acordo com sua vivência enumere, da primeira a oitava, a possível causa para inacuracidade de estoque. A Tabela 1 descreve as respostas obtidas.

Tabela 1: Causas para inacuracidade de estoque

Alternativas	Classificação por questionário				
	1° Q	2° Q	3° Q	4° Q	5° Q
Localização errada do produto	6°	1°	3°	2°	5°
Furto interno	1°	4°	6°	4°	7°
Furto externo	8°	5°	8°	6°	8°
Identificação errada no produto	7°	2°	2°	1°	2°
Erro na conferência	2°	8°	1°	8°	1°
Excesso de estoque	4°	3°	7°	7°	6°
Erro no carregamento	5°	7°	4°	3°	3°
Erro ao importar os dados no sistema	3°	6°	5°	5°	4°

Fonte : Elaborada pela autora (2022)

Observando a Tabela 1, pode-se notar uma grande variação de respostas, porém a alternativa que se destaca é o erro na conferência, sendo escolhida duas vezes como primeira forma para inacuracidade. De modo a analisar o impacto no estoque, extraiu-se um relatório do mês de agosto, no qual observa-se a quantidade de ajustes realizados, tanto para adicionar mercadorias no estoque (TABELA 2), quanto para retirar (TABELA 3). Como a empresa trabalha com fardos, será trazida a quantidade neste tipo de volume, mostrando a classificação de produto em cada ajuste, entre infantil e adulto que são os atuais modelos de venda:

Tabela 2: Ajuste de entrada no estoque

Ajustes de entrada no sistema no mês de Agosto		
Data	Qtd. FD	Classificação
01/08/2022	77	Infantil
02/08/2022	168	Infantil
04/08/2022	21	Infantil
16/08/2022	21	Infantil
24/08/2022	53	Infantil
26/08/2022	64	Infantil
29/08/2022	38	Adulto
30/08/2022	37	Adulto

Fonte : Elaborada pela autora (2022)

Tabela 3: Ajuste de saída no estoque

Ajuste de saída no sistema no mês de Agosto		
Data	Qtd. FD	Classificação
02/08/2022	100	Infantil
04/08/2022	2	Adulto
10/08/2022	54	Adulto
11/08/2022	274	Infantil
16/08/2022	174	Infantil
17/08/2022	13	Adulto
18/08/2022	3	Adulto
22/08/2022	12	Infantil
24/08/2022	1	Infantil
25/08/2022	68	Infantil
26/08/2022	29	Infantil
29/08/2022	1	Infantil
30/08/2022	161	Adulto

Fonte : Elaborada pela autora (2022)

Mediante as Tabelas 2 e 3, pode-se analisar que os ajustes foram feitos de forma frequente gerando um grande volume. O principal impacto se dá na quantidade total de fardos que foram ajustados. Ao todo somam-se 1371 fardos, ou seja, 479 fardos a mais e 892 fardos a menos, dentro apenas do mês de agosto.

Por meio de uma análise comparativa com a primeira tabela, identificou-se que na conferência ocorre a maior quantidade de erros. De forma complementar, três causas principais para a inacuracidade de estoque foram citadas: localização errada do produto, furto interno e identificação errada no produto.

Tendo identificado as possíveis causas para a inacuracidade de estoque, foram selecionadas duas formas, com base na tecnologia, para mitigar a inacuracidade de estoque da empresa analisada: *RFID* e *WMS*. A implementação de etiquetas com *RFID* irá possibilitar um maior detalhamento na identificação do produto, de modo a aclarar instruções nos processos de entrada, armazenagem, separação e expedição, criando assim, melhores condições para a implementação do *WMS*.

O uso do *WMS* propicia a eliminação, majoritária, dos erros de localização. O operador poderá acessar facilmente as informações de localização do produto armazenado, evitando movimentações desnecessárias. Furtos, internos e externos, serão evidenciados, possibilitando um controle de entrada e saída mais assertivo.

O uso da tecnologia, como alternativa aos métodos manuais utilizados atualmente pela empresa, irá reduzir a inacuracidade e, por consequência, irá atenuar os problemas observados. Por exemplo, o setor de compras será mais eficiente na emissão de pedidos, de modo a reduzir os custos de estoque. Em última instância, o uso da tecnologia poderá gerar vantagens competitivas.

5. CONCLUSÃO

O objetivo desta pesquisa foi identificar soluções para a acuracidade do estoque de uma empresa de distribuição de produtos higiênicos. Para identificar as principais causas de inacuracidade de estoque, elaborou-se um questionário, aplicado a cinco colaboradores, além de analisar os relatórios da

empresa. Mediante o panorama observado e com base na literatura sobre o tema, sugere-se o uso das ferramentas de apoio apresentadas, *RFID* e *WMS*. Essas tecnologias, podem desempenhar um bom trabalho separadas, mas aconselha-se que sejam usadas em conjunto para um melhor resultado, e assim solucionar os principais efeitos da falta de acuracidade no estoque.

Ainda que o objetivo proposto tenha sido atingido, o artigo possui limitações a serem consideradas. Dentre elas, a principal se deu pela impossibilidade de observação empírica da implementação das ferramentas. Estudos futuros podem desenvolver análises longitudinais, de modo a traçar, comparativamente, os resultados efetivos obtidos pela implementação das tecnologias.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, que me acompanhou, orientou e me deu sabedoria para essa nova experiência. Aos meus pais que sempre me incentivaram a evoluir em meus conhecimentos, ao meu namorado que esteve de perto acompanhando todo o processo e apoiando a cada etapa, a minha irmã que me auxiliou, aos meus amigos que compartilharam idéias e me ajudam a crescer, ao meu orientador e professor Marcelo por analisar, revisar e propor melhorias e por último a FATEC e ENGETEC pela oportunidade concedida. A todos a minha gratidão.

REFERÊNCIAS

ABRAS. **Supermercados registram 1,79% de perdas sobre o faturamento bruto.** Disponível em: <<https://www.abras.com.br/clipping/noticias-abras/72634/supermercados-registram-179-de-perdas-sobre-o-faturamento-bruto>> Acesso em: 06.nov.2022.

ARBACHE. F. S.; SANTOS. A. G.; MONTENEGRO. C.; SALLES. W. F. **Gestão de logística, distribuição e trade marketing.** Ed. 3. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

BALLOU, R.H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial.** 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. **Administração: novo cenário competitivo.** São Paulo: Atlas, 2006.

BERTAGLIA. P. R. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento.** Ed. 2. São Paulo: Saraiva, 2009.

BUTTA. F. **Endereçamento de estoque.** Disponível em: <<https://saclogistica.com.br/enderecamento-de-estoque/>> Acesso em: 16.out.2022.

BUTTA. F. **Identificação de produtos.** Disponível em: <<https://saclogistica.com.br/identificacao-de-produtos/>> Acesso em: 16.out.2022.

BUZACOTTI. J; DALLERY, Y; SAHIN, E. **Analysis of a newsvendor which has errors in inventory data records.** European Journal of Operational Research, v. 188, p. 370–389, 2007

DELAGE. **Acuracidade de Estoque: o que é, como medir e como alcançar uma taxa desejável.** Disponível em: <<https://delage.com.br/blog/o-que-e-acuracidade-de-estoque-como-medir-e-como-aumentar-a>>

taxa/#:~:text=O%20termo%20%E2%80%9Cacuracidade%E2%80%9D%20tem%20origem,realmente%20consta%20no%20armaz%C3%A9m%20f%C3%ADsico.> Acesso em: 07.nov.2022.

DELAGE. **Entenda como a baixa acuracidade de estoque afeta o seu negócio.** Disponível em: <<https://delage.com.br/blog/baixa-acuracidade-de-estoque-afeta-negocio/>> Acesso em: 19.out.2022.

DIAS, Marco Aurélio P. **Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística.** 4ª edição. São Paulo: Atlas, 1993.

EXATUS. **Entenda o que é Acuracidade de Estoques e seus Benefícios.** Disponível em: <<https://exatusassessoria.com.br/entenda-o-que-e-acuracidade-de-estoques-e-seus-beneficios/#:~:text=A%20acuracidade%20de%20estoque%20se,inst%C3%A1vel%20%C3%A9%20uma%20ta%20refa%20desafiadora.>>> Acesso em: 07.nov.2022.

FLEURY, A. C. C. & FLEURY, M. T. L. **Estratégias Empresariais e Formação de Competências.** São Paulo: Editora Atlas, 2000.

GRANDCHAMP. L. **Gestão de vendas: Como está a sua reposição de Estoque?** Disponível em: <<https://www.jornalcontabil.com.br/gestao-de-vendas-como-esta-a-sua-reposicao-de-estoque/>> Acesso em: 16.out.2022.

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. **Administração estratégica: competitividade e globalização-conceitos.** Cengage Learning, 2022.

KANG, Y. & GERSHWIN, S.B. **Information inaccuracy in inventory systems – stock loss and stockout.** Technical Report, Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 2004. Pag 844.

MACEDO, Eduarda Oliveira. **Análise da acuracidade de estoques em um supermercado.** 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal. Disponível em <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/34530/1/An%C3%A1liseAcuracidadeEstoques.pdf> Acesso em: 10.nov.2022.

MACIEL. C. **Varejo perde R\$ 19,5 bilhões em 2017 por danos em produtos e furtos.** Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-09/varejo-perde-r-195-bilhoes-em-2017-por-danos-em-produtos-e-furtos#:~:text=O%20varejo%20brasileiro%20perdeu%2C%20em,empresas%20de%2011%20segmentos%20diferentes.>>> Acesso em: 12.out.2022.

MOURA. R. A. **Armazenagem: do recebimento á expedição.** Ed. 9. São Paulo: IMAM, 2014. cap 3, p 65-89. cap 4, 90-129.

MOURA. R. A. **Movimentação de Materiais na Intralogística.** Ed. 1. São Paulo: IMAM, 2008.

PRODANOV. C. C.; FREITAS. E. C. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico.** Ed. 2. Rio Grande do Sul: FEEVALE, 2013.

TOTVS. **WMS: o que é, funcionalidades e vantagens.** Disponível em:
<<https://www.totvs.com/blog/atacadista-distribuidor/wms/>> Acesso em: 07.nov.2022.